

CHARLES DIKKENS VA UNING “KICKINA DORRIT” ASARI TAHLILI

Zokirjonova Maftuna Zokirjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti xorijiy til va adabiyoti fakulteti talabasi

maftunazokirjonova06@gmail.com

Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ingliz tili №2 amaliy fanlar

2 kafedra o'qituvchisi

xudoynazarovadildora020@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola taniqli adabiyot arbobi Charles Dikpens hayoti va ijodiga bag'ishlangan bo'lib, uning adabiyotda tutgan o'rni va asarlarini tahlil qiladi. Barchamizga ma'lumki, Dikpensning o'ziga xos uslubi, o'zgacha roman va hikoyalari kitobxonlar e'tirofiga sazovor va uni zamonaviy adabiyotda muhim shaxs sifatida namoyon etdi. Ushbu keng ko'lamli tadqiqot Charles Dikpensning hayot kechinmalari, asosiy asarlari va uning adabiy merosining kengroq ta'sirini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Kickina Dorrit, qashshoqlik, qarzdorlar qamoqxonasi, Artur Klennam, “Circumlocution Office”.

Tanqidiy realizm yo'nalishining birinchi romanchisi Charles Dikpens 1812-yil 7-fevralda Angliyaning janubiy qirg'og'idagi Portsmousda tavallud topgan. Uning oilasi quyi o'rta qatlamga mansub bo'lib, faqatgina otasi Jon dengiz flotining ish haqi idorasida xizmatchi bo'lib ishlagan. Bu ish orqali yaxshi maosh olgan, ammo Jon hayotga beparvo qaraganligi va pullarini behudaga sarflangani sababli, oilasi moliyaviy jihatdan tanazzulga yuz tutadi. Natijada ular doimiy u shahardan bu shaharga ko'chib yurishga majbur bo'ladilar. 1822-yilda Dikpens oilasi Londonning kambag'al mahallalaridan biri Kamden shaharchasiga ko'chib o'tishadi. Ayni shu yil oralig'ida, oilaning moddiy ahvoli og'irlashib ketadi va 1824-yilda, Charles endigina 12 yoshda bo'lganida otasi Jon qarzdorlar qamoqxonasiga tushadi.

Otasi qamoqqa olinganidan so'ng, Dikpens maktabni tashlab, Temza daryosi bo'yidagi etiklarni qoralash zavodida ishlashga majbur bo'ladi. Yaroqsiz, kemiruvchilar ko'paygan zavodda Dikpens kaminlarni tozalash uchun ishlatiladigan "qoralash" moddasini yorliqlash uchun haftasiga 6 shilling ishlar edi. Bu oilasini boqish uchun qila oladigan eng yaxshi ish edi. Ammo, bunday og'ir sharoitda ishlash uning kelajakdagi asarlarini yaratishda o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Taxminan bir yillardan so'ng, Dikpens oilasi vafot etgan qarindoshlaridan qolgan oz miqdordagi merosga ega chiqishdi va bu orqali qarzlarni qaytarishga muvaffaq bo'lishdi. Bundan tashqari Charlesga maktabga qaytish imkoniyati tug'ildi va u yana Kamden shaharchasidagi Wellington House Akademiyasiga qatnay boshladi. Keyinchalik bu akademiya haqidagi "tasodifiy, noto'g'ri o'qitish va yomon intizom" ta'riflarini Angus Vilsonning "The world of Charles Dickens" asarida ko'rishimiz mumkin. Hattoki maktabning direktori Dikpensning yarim-autobiografik "David Copperfield" asarida Janob Krekl obrazini yaratishdagi ilhomlantiruvchi shaxs bo'lgan. Charlesning nafaqat bu asarida balki barcha asarlari o'z hayotidagi voqealar va shaxslar asosida yaratilgan desak, adashmagan bo'lamiz. Bulardan biri, "Kichkina Dorrit" asaridir.

Kichkina Dorrit deb nomlanuvchi asar Charles Dikpensning eng mashhur romanlaridan biri bo'lib, 1855-1857 yillar oralig'ida seriya shaklida chop etila boshlagan. Bu romanda qarzdorlar uchun yaratilgan Marshalse qamoqxonasida tug'ilgan qizning qiyinchiliklari va uyiga 20 yildan so'ng qaytib kelgan Artur Klennam bilan uchrashganidan keyin uning hayotidagi o'zgarishlar bilan tanishamiz.

Charles bu romani orqali jamiyatning va hukumatning ba'zi bir kamchiliklarini kinoya qilgan. Jumladan, qarzdorligi sababli Marshalse qamoqxonasiga qamalgan qarzdorlarning u yerda ishlash imkoniyati bo'lmasada va hech qanday ish qilib pul topisha olmasada, qarzlarni to'lamaguncha ozod qilinmagan. Bu holatni Charles aynan otasining holatidan ko'rib, qog'ozga tushurgan. Ya'ni uning otasi ham aynan o'sha Marshalse qamoqxonasida ma'lum muddat tutqunlikda saqlangan. Bundan tashqari Dikpens romanda o'ylab topilgan "Circumlocution Office" nomli hukumat

idorasi orqali Britaniya hukumatining o'jiz byurokratiyasini tanqid qiladi va shu bilan birga u yerdagi tabaqalinishni ham kinoya orqali qog'ozga tushuradi.

Romanning Qashshoqlik deb nomlangan birinchi qismida biz asarning asosiy qahramonlaridan biri bo'lgan Villiam Dorrit bilan tanishamiz. U biznesda omadi chopmagan, lekin xushmuomala janob bo'ladi. Biznesini yuruta olmagan sababli qarzga botib qoladi va ularni to'lay olmagan Londondagi qarzdorlar qamoqxonasi Marshalsega tushib qoladi. Qonunga ko'ra Dorritning oilasi u bilan birga qamoqxonada yashashlari mumkin bo'lgan. Shuning uchun uning rafiqasi, ikki farzandi Fanni va Tip ham otalari bilan birga qamoqxonada yashashni afzal ko'rishgan. Farzandlaridan yana biri Emi esa qamoqxonada tug'ilgan. Tug'ulganida kichkina va ozg'in bo'lgani uchun Kichkina Dorrit laqabini oladi. Uning muloyim va vafodor muomalasi otasining hamkasblari va qamoqxonada boshlig'i tomonidan hurmat qilinishiga sabab bo'lgan. Emmining sakkiz yoshida onasidan ayrilishi uni yosh bo'lishiga qaramasdan, hamma majburiyatlarni o'z bo'yniga olishga majbur qiladi. Ya'ni, otasining ruxsatisiz qamoqxonadan tashqarida tikuvchilik bilan shug'ullanib, oilasini moddiy jihatdan ta'minlash ma'suliyatini o'z bo'yniga oladi. Marshalse qamoqxonasining otasi nomi bilan tanilgan Villiam Dorrit esa boshqa mahbuslarga yordam berishni juda yoqtirardi, ayniqsa, uning bunday ishlarni qilayotganida boshqalar kuzatib tursa, bu unga ustunlik tuyg'usini berar edi.

Xitoyda yigirma yil yashab, ishlagan ishbilarmon Artur Klennamning Londonga qaytishi orqali syujetga yana bir oila tanishtiriladi. Bir yil oldin Arturning otasi vafot etgan bo'ladi, va u onasini ko'rish uchun Londonga qaytadi. Arturning otasi o'limidan oldin unga D.N.F (unutma) belgisi bo'lgan soatni beradi. Artur bu soatni onasi uchun deb o'ylab, Xitoydan Londonga keltiradi, ammo, bu haqida onasi bilan suhbatlashmaydi. Klennam Londonga kelganida onasiga oilaviy bizneslaridan voz kechmoqchi ekanligini aytishni rejalashtiradi va unda ota-onasining o'tmishi haqida turli xil gumonlar paydo bo'la boshlaydi.

Emi akasi va opasiga qamoqxonadan tashqarida ish topishga yordamlashardi. O'zi esa Artur Klennamning onasining uyida tikuvchi bo'ib ishlardi va birinchi marta Artur va Emi o'sha uyda uchrashishadi. Emi yigirma ikki yosh bo'lishiga qaramasdan

yosh ko‘rinar edi. Emi Arturni qiziqtirib qo‘yadi va shundan so‘ng Artur uni Marshalse qamoqxonasida yashashini bilib oladi. Klennam uning qiyinchiliklarini ko‘riib, rahmi keladi va unga chin dildan yordam berishni xohlaydi. Bu paytda Emi Arturni yoqtirib qoladi, ammo buni ichida saqlaydi. Bir vaqtning o‘zida qamoqxona qo‘riqchisining o‘g‘li Jon Chiveri ham Emi ni yoqtirar edi. Artur Emi ni uning otasi haqida biladi deb o‘ylab, oilalari haqidagi bog‘liqlik haqida so‘raydi, ammo, Emi hech narsa bilmas edi. Klennam Dorritning qarzlari haqida ma‘lumot qidira boshlaydi va Villiam Dorrit ma‘lum miqdordagi merosga ega ekanligini aniqlaydi va Villiam Dorrit qarzlarini to‘lab ozodlikka chiqadi.

Kitobning “Boylar” deb nomlangan ikkinchi qismida biz Dorrit oilasining jamiyatda yana o‘z o‘rnini topganini va hattoki Yevropaga qilgan sayohatlarini ham ko‘rishimiz mumkin. Emidan boshqa barcha oila a‘zolari shohona hayotga anchagina ko‘nikib qolishadi. Dorrit oila a‘zolari o‘zlarini oliy tabaqali xonim va janoblardek tutishsada, Emi bunga hech ko‘nika olmaydi. Uning otasi Villiam Dorrit aynan shuni xohlardi va sevimli qizi Emi ni boy tabaqadan bo‘lmagan oddiy yigitga berishni rejalashtiradi. Bu paytda Emi Artur Klennamni sevib qolgan edi. Ammo Villiam Dorritning bu rejalarni amalga oshirishga umri yetmadi, ya‘ni asarning ikkinchi qismida Villiam Dorrit vafot etadi. Emi singlisi va uning turmush o‘rtog‘i bilan yashay boshlaydi. Ularning qashshoqlardek o‘ylab, pullarini behuda sarflashlari orqali meros sabab erishgan shohona hayotlari kundan kunga yomonlasha boradi. Klennam ham moliyaviy jihatdan inqirozga uchrab, Marshalse qarzdorlar qamoqxonasiga tushadi. Asarning keyingi bobida Rigaud ismli qochoq keltirib o‘tiladi. Fransiyalik qochoq Rigaud Klennamga oid bo‘lgan sirlarni oshkor qilishga harakat qiladi. Ya‘ni Artur Klennam janob va xonim Klennamlarning farzandi emas, aksincha, Janob Klennamning nikohsiz farzandi ekanligini bilib qoladi. Buning davomidan janob Klennam Klennam xonimga badavlat amakisining qistovi orqali uylangani, so‘ng ular birgalikda Arturni o‘z farzandlaridek tarbiyalaganlari ma‘lum bo‘ladi. Bunday hodisalarga sababchi bo‘lgan aybdor amaki vijdonini tinchlantirish uchun Arturning haqiqiy onasining eng yosh qarindoshi Emiga barcha boyliklarini qoldirib ketgan bo‘ladi. Bu haqiqatlar orqali pul undurmoqchi bo‘lgan Rigaudning

rejaları amalga oshmay qoladi. Chunki bularning barchasini Klennam xonim Emiga aytib bergan bo‘ladi va oradan qisqa vaqt o‘tib vafot etadi. Bu haqiqatlar orqali Arturni xafa qilishni istamagan Emi barcha ma'lumotlarni sir tutadi va unga tegishli bo‘lgan merosdan ham voz kechadi. Shunday qilib hikoya yakuni yaxshilik bilan tugaydi, ya'ni Arturning Londonlik yangi sherigi kelishi orqali ularga omad kulib boqadi. Ular yana boyib ketishadi, Artur va Emi turmush qurishib, baxtli hayot kechirishadi.

Dikpens o‘z davrining eng buyuk yozuvchisi. Hattoki Shekspirdan keyingi eng yaxshi yozuvchi sifatida ham e'tirof etilgan. U asarlarida o‘z hayotini tasvirlash orqali romanchilikning yangi ijtimoiy roman turiga asos soladi. Haqiqatdan ham uning asarlarida umri davomida kechirgan qiyinchiliklari, yosh bo‘lishiga qaramay og‘ir ish qilishga majbur bo‘lganini, o‘z hayotining past-balandini tasvirlaganini ko‘rishimiz mumkin. Hattoki uning ba'zi asarlarida ayollarga bo‘lgan nafratni ham ko‘rishimiz mumkin. Buning asosiy sababi esa yoshligida onasidan ko‘rgan jabrlari desak adashmagan bo‘lamiz. Xullas Charles Dikpens umri davomida hayotdan yaxshilik qidirganini, biroq hayotning achchiq haqiqatlari uni doim asarlarida boy va kambag'allar orasidagi munosabatlarni tasvirlashga majbur qilganini ko‘rishimiz mumkin. Shunday qilib Charles 1870-yilda Kentdagi Chathamda, ya'ni o‘z uyida insult kasalligi sabab 58 yoshida vafot etadi. Qabri esa Vestminister abbatligidagi shoirlar burchagida saqlab kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Александр Аникст “Хрестоматия по английской литературе” издательство литературы на иностранных языках Москва 1949
2. М.Бакоева, Е.Муратова,М.Очилова “ENGLISH LITERATURE ” ТААлександр Аникст “Хрестоматия по английской литературе” SHKENT-2010
3. “LITTLE DORRIT ” Great Calerendon street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom
4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Little_Dorrit

5. <https://genevadurand.com/2022/02/03/book-review-little-dorrit-by-charles-dickens>
6. <https://www.charlesdickensinfo.com/life>
7. <https://www.britannica.com/biography/Charles-Dickens-British-novelist>
8. <https://englandlife.ru/charlz-dikkens/>